

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 783 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Mallayev Salohiddin Saidkamolovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar tahlil qilingan. Xususan, faoliyat yo'nalishlarini dasturlash, uni strategik boshqarish va rejalashtirishni maqsadga muvofiq tashkil etish hamda ilg'or xorijiy tajribadan keng foydalanish masalalari yoritilgan. Korporativ boshqaruv tizimida strategik menejment usullarini joriy etish samaradorligini oshirish eng dolzarb muammolardan biri sifatida ko'rib chiqilib, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini baholash uchun metodologik yondashuv tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, menejment, strategik menejment, samarali korporativ boshqaruv, hisobdorlik, aksiyadorlar huquqlari, korporativ boshqaruv kodeksi, aksiyadorlar umumiy yig'ilishi.

Abstract: The article analyzes approaches to improving the efficiency of the corporate governance system in joint-stock companies. In particular, issues related to programming activities, organizing strategic management and planning appropriately, and widely applying advanced foreign experience are highlighted. The introduction of strategic management methods in the corporate governance system is considered one of the most pressing issues, and a methodological approach is proposed for evaluating the performance of joint-stock companies.

Key words: joint-stock company, corporate governance, management, strategic management, efficient corporate governance, accountability, shareholders' rights, corporate governance code, general meeting of shareholders.

Аннотация: В статье анализируются подходы к повышению эффективности системы корпоративного управления в акционерных обществах. В частности, рассматриваются вопросы программирования деятельности, стратегического управления и планирования, а также широкого применения передового зарубежного опыта. Внедрение методов стратегического менеджмента в систему корпоративного управления рассматривается как одна из актуальных проблем, и предложен методологический подход к оценке деятельности акционерных обществ.

Ключевые слова: акционерное общество, корпоративное управление, менеджмент, стратегический менеджмент, эффективное корпоративное управление, подотчетность, права акционеров, кодекс корпоративного управления, общее собрание акционеров.

KIRISH

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir sanoat tarmog'ida korporativ sektorni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun samarali zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish lozim. Korporativ boshqaruvning samarasizligi biznes faoliyatini rivojlantirishning strategik vazifalari bajarilmasligining asosiy sabablaridan biridir. Shu sababli, O'zbekistonda so'nggi yillarda aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xalqaro amaliyotda korporativ boshqaruv samaradorligini baholash bo'yicha ko'plab usul va yondashuvlar mavjud. Korporativ tuzilmalarga ega sanoat korxonalarida kengashlarning samarasiz faoliyati bir qator muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Inqirozga hissa qo'shuvchi asosiy omillar qatoriga quyidagilar kiradi: kengashlarning boshqaruvdagi hissasi sezilmasligi, noto'g'ri ma'lumotlar oqimi, vaziyat va xavflarni yetarlicha tushunmaslik, kengashning yuqori rahbariyat ustidan yetarli nazorat o'rnatmaganligi hamda murakkab tashkiliy tuzilmalar. Bunday zaifliklar natijasida aksiyadorlik jamiyatlari o'z kengashlari tomonidan haddan tashqari tavakkalchilikni o'z ichiga olgan yuqori xavf-xatarli biznes strategiyalarini qabul qilishga ruxsat berdi, hattoki rag'batlantirdi.

O'zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish, mulkiy munosabatlarni tartibga solish hamda xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ farmonida "Mulkiy huquqlarning daxlsizligini ishonchli himoya qilish hamda davlat organlarining mulkiy munosabatlarga noqonuniy aralashuvini cheklash" ustuvor maqsad sifatida belgilangan.

Ma'lumki, korporativ boshqaruvning asosiy elementlari jamiyatlarning boshqaruv tuzilmasi, ya'ni direktorlar kengashi yoki kuzatuv kengashlari faoliyatiga bog'liq. Korporativ boshqaruv samaradorligi esa direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) jamiyatdagi ijro organlari rahbarlari bilan o'zaro munosabatlari holati, ularning tarkibi, ziddiyatli vaziyatlarni yumshoq hal etish mexanizmlari, hamda faoliyat bilan bog'liq muammoli masalalarni muhokama qilish va hal etish sxemalariga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ushbu bo'limda mazkur mavzuga oid muhim ilmiy ishlar tahlil qilinadi.

Allayor Ismailovning tadqiqotida aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishda xorij tajribasidan foydalanish masalalari huquqiy an'analar, siyosiy determinantlar, mafkuraviy va madaniy omillar nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Muallif korporativ boshqaruvning zamonaviy ilmiy yondashuvlarini o'rganib, islom korporativ boshqaruv amaliyotlarini kengaytirish metodologik yondashuvlarini tavsiya etadi.

Nazokat Akramovanning tadqiqotida aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ madaniyatni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilingan. Muallif samarali korporativ madaniyatning aksiyadorlik jamiyatlari faoliyati va uzoq muddatli istiqbollarga bevosita ta'sirini ta'kidlab, korporativ madaniyatni shakllantirishda strategik yondashuvlar, muntazam ta'lim va tarbiya dasturlari, ochiq muloqot va ishonch muhitini yaratish, shuningdek, etika kodekslarini ishlab chiqish va joriy etish takliflarini beradi.

N.T. O'rmonov va A.R. Ismailovning "Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot" nomli o'quv qo'llanmasida korporativ boshqaruvning nazariy asoslari, zamonaviy uslublari va modellari, aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv organlari, korporativ madaniyat va etika masalalari yoritilgan. Ushbu qo'llanma korporativ boshqaruv tizimini samarali tashkil etishda muhim nazariy va amaliy ko'rsatmalarni taqdim etadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirishda nazariy va amaliy yondashuvlarni taklif etadi. Xususan, xorijiy tajribani o'rganish, korporativ madaniyatni rivojlantirish va zamonaviy boshqaruv uslublarini joriy etish orqali aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruv tizimini takomillashtirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ harakatlarni Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirishda faoliyat yo'nalishlarini dasturlash amaliyotini takomillashtirish bo'yicha mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLILI VA NATIJALAR

Mamlakatimizda xususiy mulkchilik sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida iqtisodiy jihatdan savodli, xo'jalik yuritish ko'nikmalariga ega mulkdorlar sinfi shakllandi. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv samaradorligini yanada oshirish uchun yirik korxonalarni xususiylashtirish jarayonlariga yuqorida ta'kidlab o'tilgan mulkdorlar sinfini jalb etish lozim. Bu esa O'zbekistonning dunyodagi eng ilg'or, iqtisodiy jihatdan yuksak rivojlangan mamlakatlar qatoridan munosib o'rin egallashiga hissa qo'shadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishda takomillashgan korporativ strategiyani ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Korporativ strategiya — korxonani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini ifodalovchi va boshqaruvning yuqori bo'g'ini foydalanadigan chora-tadbirlar majmuidir. Amaliyotda, korporativ strategiya aksiyadorlik jamiyatining turli bo'linmalarini umumiy korporativ maqsad atrofida birlashtirish uchun ishlab chiqiladi. Shuningdek, u aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv bo'g'inlari rahbarlarida strategik bashorat qilish (tasavvurga ega bo'lish) ko'nikmasini shakllantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Korporativ strategiyaning samaradorligi esa aksiyadorlik jamiyatida mehnat unumdorligining o'sish darajasi bilan belgilanadi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqish mumkin:

- Boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish. Kompaniyaning boshqaruv tizimi, tuzilishi va vakolatlarini aniq belgilash, yuqori darajadagi qarorlarni tez va samarali qabul qilishni ta'minlaydi. Har bir boshqaruv organining o'ziga xos roli va javobgarligi bo'lishi kerak.

- Aksiyadorlarning faol ishtiroki. Aksiyadorlar o'z manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ularning qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etishi va boshqaruv jarayonlariga faol jalb qilinishi kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasiga hissa qo'shadi.

- Moliyaviy va operatsion jarayonlarda shaffoflik. Kompaniya imidjini yaxshilash uchun investorlarga va aksiyadorlarga to'g'ri hamda o'z vaqtida axborot taqdim etish zarur. Bu ularning ishonchini oshirib, kompaniya faoliyatiga bo'lgan nazoratni kuchaytiradi.

- Risklarni boshqarish. Kompaniya faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy va operatsion risklarni aniqlash va ularga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur.

Korporativ boshqaruv tizimi kompaniyaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilish va tashkiliy faoliyatni samarali boshqarish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Samarali boshqaruv tizimi kompaniyaning moliyaviy holatini yaxshilash, strategik rejalashtirish jarayonini samarali tashkil etish va risklarni boshqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shu sababli, korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholash uchun bir qator kriteriyalar va indikatorlar mavjud bo'lib, ularning yordami bilan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini tahlil qilish mumkin.

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholash uchun bir qator me'yoriy va moliyaviy ko'rsatkichlar mavjud. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: aksiyadorlar umumiy yig'ilishida qatnashish va ularning qabul qilgan qarorlarining samaradorligini baholash, kompaniyaning moliyaviy va operatsion faoliyati bo'yicha ochiqlikni oshirish hamda moliyaviy hisobotlarning to'g'riligini ta'minlash. Shuningdek, menejmentning kompaniya faoliyatini samarali boshqarish darajasi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich boshqaruv organlarining qaror qabul qilishdagi tezligi va samaradorligi bilan bog'liq. Kompaniyaning daromadi, foydasi va aktivlardan olingan rentabellik kabi ko'rsatkichlari boshqaruv tizimi samaradorligining muhim indikatorlaridan biri bo'lishi mumkin. Aksiyadorlar va boshqaruvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalar korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholashda katta ahamiyat kasb etadi. Aksiyadorlarning qarorlarda faol qatnashishi va boshqaruvchilarga bo'lgan ishonch darajasi boshqaruvning samaradorligini aniqlovchi omillar sirasiga kiradi.

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishida qatnashish va ularning aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi bo'yicha qabul qilgan qarorlarining samaradorligini baholashda boshqaruv va nazorat funksiyalari ta'minlanadi. Boshqaruvchilarning aksiyadorlarga axborot taqdim etishdagi ochiqligi va shaffofligi aksiyadorlar bilan samarali aloqalar o'rnatishga yordam beradi. Aksiyadorlik jamiyatlarida shaffoflik va hisobdorlik korporativ boshqaruvning eng muhim elementlaridan biridir. Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy va operatsion faoliyatida shaffoflikning mavjudligi uning boshqaruv tizimining samaradorligini ko'rsatadi. Kompaniyaning moliyaviy holati bo'yicha to'g'ri va o'z vaqtida hisobotlar taqdim etilishi, shuningdek, tashqi auditorlar tomonidan o'tkaziladigan audit kompaniyaning shaffofligi va hisobdorligini oshiradi. Boshqaruvchilarning aksiyadorlarga va boshqa manfaatdor tomonlarga kompaniyaning moliyaviy ahvoli, qarorlari va faoliyati natijalari haqida aniq va to'liq axborot taqdim etishi ham muhim ahamiyatga ega.

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholashda qarorlar qabul qilish tezligi muhim rol o'ynaydi. Tez va samarali qarorlar kompaniyaning bozorga tez moslashishiga yordam beradi. Boshqaruv organlarining qarorlar qabul qilish jarayonidagi tezligi va o'z vaqtida qarorlar qabul qilishi kompaniya faoliyatining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Korporativ boshqaruv tizimi inqirozli vaziyatlarga qanday munosabatda bo'lishi va ular bilan qanday samarali kurashishi ham tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholashda moliyaviy ko'rsatkichlar asosiy rol o'ynaydi. Kompaniyaning moliyaviy holati boshqaruv tizimi samaradorligini ko'rsatuvchi eng muhim mezonlardan biridir. Kompaniyaning yillik daromadi va sof foydasi boshqaruv tizimining samaradorligini aks ettiradi. Yuqori daromad va foyda korporativ boshqaruvning muvaffaqiyatli ekanligini anglatadi. Aktivlarning rentabelligi (ROA), kapital rentabelligi (ROE) va investitsiya rentabelligi (ROI) kabi ko'rsatkichlar boshqaruv tizimining samaradorligini o'lchashda ishlatiladi. Aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalar narxining o'zgarishi boshqaruvning samaradorligini va aksiyadorlar ishonchini o'lchashda muhim indikator hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishga doir asosiy yondashuvlar².

Yo'nalishlar	Tavsif	O'rganishning maqsadi
Boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish	Aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruvning aniq va samarali bo'lishi uchun tashkilotning boshqaruv tuzilmasini qayta ko'rib chiqish zarur.	Boshqaruvning samaradorligini oshirish va qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtirish.
Aksiyadorlar va boshqaruvchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilash	Aksiyadorlar va menejment o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash.	Kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga hissa qo'shadigan strategik qarorlarni qabul qilish.
Shaffoflik va hisobdorlikni oshirish	Kompaniya faoliyati to'g'risida axborotning ochiqligi va to'g'riligi.	Aksiyadorlarning kompaniya faoliyatini nazorat qilishni osonlashtirish, xatarlarni kamaytirish.
Strategik rejalashtirish va risklarni boshqarish	Korporativ boshqaruvda risklarni aniqlash va ularga qarshi strategiyalarni ishlab chiqish.	Kompaniya faoliyatidagi potensial xatarlarni aniqlash va ularga qarshi samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholashda risklarni boshqarishning samaradorligi ham katta ahamiyatga ega. Risklarni aniqlash va ularni boshqarish kompaniyaning barqaror rivojlanishiga yordam beradi.

Kompaniya risklarni oldindan aniqlash va ularga qarshi samarali strategiyalarni ishlab chiqish orqali boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishi mumkin. Ichki nazorat tizimlari: ichki nazorat tizimlarining samarali ishlashi kompaniyaning risklarni boshqarishdagi muvaffaqiyatini ko'rsatadi.

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholashda kompaniyaning huquqiy asoslari ham muhim o'rin tutadi. Huquqiy tartibga solish va xalqaro standartlarga rioya qilish kompaniyaning bozor raqobatidagi pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Kompaniyaning faoliyatida barcha huquqiy me'yorlarga rioya qilinishi va ularning buzilmasligi boshqaruv tizimi samaradorligini oshiradi. Korporativ boshqaruvning xalqaro standartlariga mos kelishi kompaniyaning global bozorlar bilan o'zaro aloqalarini mustahkamlaydi.

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar ham muhim rolo'ynaydi. Texnologiyalarning joriy etilishi va boshqaruvni modernizatsiya qilish kompaniyaning raqobatbardoshligini oshiradi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlar boshqaruv jarayonlarini tezlashtirish va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Kompaniyaning boshqaruv tizimiga innovatsion yondashuvlar kiritish, masalan, "aqlli" boshqaruv tizimlari va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan texnologiyalarni joriy etish samaradorlikni oshiradi (2-jadval).

2-jadval. Korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini baholash mezonlari³.

Mezonlar	Tavsif	Samaradorligini oshirish
Aksiyadorlar tomonidan qabul qilinadigan qarorlarning samaradorligi	Aksiyadorlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan qarorlarning kompaniya uchun muvaffaqiyatli natijalarga olib kelish darajasi.	Aksiyadorlar yig'ilishlarida qarorlar qabul qilish tezligi va aksiyalar narxidagi o'zgarishlar.
Kompaniya shaffofligi	Kompaniyaning ichki va tashqi axborotlarga bo'lgan yondoshuvi.	Moliyaviy hisobotlar, ochiq axborot siyosati, hisobotlarning aniqligi va to'g'riligini tekshirish.
Boshqaruv tizimi samaradorligi	Menejmentning kompaniya faoliyatini samarali boshqarish darajasi.	Korporativ qarorlar sifatini o'rganish, rejalashtirish va ijro etish jarayonlarining samaradorligi.
Kompaniya daromad va foyda ko'rsatkichlari	Korporativ boshqaruv samaradorligi kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlariga qanday ta'sir qilishi.	Daromad, foyda, investitsiya qaytishi (ROI), aktivlarning rentabelligi (ROA).

² Muallif ishlanmasi

³ Muallif ishlanmasi

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini baholash bir qator omillarni, shu jumladan aksiyadorlar va boshqaruvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shaffoflik va hisobdorlik, moliyaviy ko'rsatkichlar, risklarni boshqarish hamda innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Samarali boshqaruv tizimi kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi. Shu sababli, boshqaruv tizimini doimiy ravishda baholash va uni takomillashtirish kompaniya barqarorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish uchun muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aksiyadorlik jamiyatlarida boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish uchun jamiyatning yuqori darajali boshqaruvchilari malakali va tajribali mutaxassislar bo'lishi lozim. Xodimlarning bilim va malakalarini oshirish boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xatarlarni aniqlash va ularni boshqarish uchun ichki nazorat tizimlari ishlab chiqilishi zarur. Bu jamiyatning barqarorligini ta'minlash va moliyaviy shaffofligini oshirishga yordam beradi.

Tashqi audit kompaniyaning moliyaviy holatini baholashda hamda boshqaruv tizimining samaradorligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Tashqi auditorlar jamiyat faoliyatini mustaqil tarzda tahlil qilib, unga bo'lgan ishonchni oshiradi. Korporativ boshqaruv tizimining samarali ishlashi uchun kerakli resurslar quyidagilarni o'z ichiga oladi: malakali boshqaruvchilar va tajribali xodimlar jamiyatning muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi. Kadrlarni tanlash va ularni rivojlantirishni tashkil etish boshqaruv tizimining samaradorligini oshiradi.

Korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish uchun bir qator takliflarni tavsiya etamiz:

- Boshqaruv organlarini mustahkamlash, boshqaruv organlari o'rtasida o'zaro aloqalarni yaxshilash va o'zaro javobgarlikni ta'minlash zarur. Bu jarayonlarning shaffofligi va aniqligini oshiradi.

- Aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish va ularning qarorlar jarayonida qatnashishini ta'minlash kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini kafolatlaydi.

- Korporativ boshqaruvning huquqiy bazasini takomillashtirish, huquqiy normativlar va xalqaro standartlarga mos kelish kompaniyaning bozor raqobatida ustunlikni saqlashga yordam beradi.

- Zamonaviy axborot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlar boshqaruv jarayonlarini tezlashtirish va ularning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

- Korporativ boshqaruvni samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan investitsiya va moliyaviy resurslar kompaniyaning rivojlanishi uchun muhimdir. Ularning yaxshi boshqarilishi kompaniyaning barqaror o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Korporativ boshqaruv tizimi aksiyadorlik jamiyatining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun poydevor hisoblanadi. Boshqaruv tizimini samarali tashkil etish va uni rivojlantirish orqali kompaniya o'z strategik maqsadlariga erishishi, aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilishi va bozorga barqaror kirish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Shu sababli, boshqaruv tizimini takomillashtirish, shaffoflikni oshirish va risklarni boshqarish tizimlarini samarali tashkil etish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot. O'rmonov N.T., Ismailov A.R. – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi – T.: «IQTISODIYOT», 2019. – 35 bet.
2. Corporate Governance, Christine A Mallin, OXFORD University Press, www.oup.com, ISBN 978-0-19-928900.
3. Standard & Poor's. [Electronic resource]. – Mode of access: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard & Poor's](https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor's). – Date of access: 31.08.2020
4. Гукасян З.О. Методика расчета интегрального показателя качества корпоративного управления. // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – №.7. – С. 108-117.
5. Гукасян З. О. Методология оценки качества корпоративного управления в промышленности на основе баланса экономических интересов: дис. – Орел: Орловский гос. ун-т имени ИС Тургенева, 2018, 2018.
6. Zaynutdinov Sh.N. Globalization: Realities and Prospects/ The Current. Global Trends. Vol 3, No 1 (2015). – P. 1-5.
7. Suyunov D. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2007. – 319b.
8. Беркинов Б. Корпоративные структуры (Основы создания и управления). – Т.: Изд-во Nats.b-ki Узбекистана, 2005. – 132с.
9. Хамидулин М.Б. Финансовые механизмы корпоративного управления. Монография. – Т.: Молия, 2008. – 204с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

